

Pertinência da forma moderna para regeneração da natureza em dois projetos urbanos para cidades da América do Sul.

Patrícia de Freitas Nerbas

(Artigo completo)

RESUMO. Em um contexto de crescente preocupação com as mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais, esta pesquisa explora a pertinência do sistema formal moderno sob a ótica da preservação e regeneração da natureza nas cidades. Este estudo, de caráter exploratório e integrando parte dos resultados da tese desenvolvida no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, revisita o debate histórico sobre a relação entre arquitetura, cidade e natureza. O principal objetivo é suscitar reflexões acerca da pertinência da articulação entre edifícios e espaços livres nos sistemas formais modernos, para a preservação e regeneração da natureza nas diferentes escalas da cidade. Sistemas formais adaptáveis as condições da paisagem geográfica de cada território. Para exemplificar as estratégias formais, traça-se um breve paralelo entre dois projetos de cidades modernas na América do Sul: o Plano Diretor de Bogotá, de Le Corbusier e o Plano Diretor de Chimbote, de Wiener e Sert. Os resultados indicam que os sistemas formais modernos analisados antecipam alguns debates ambientais, proeminentes no início do século XXI, demonstrando estratégias formais pertinentes à regeneração e preservação dos ecossistemas naturais nas cidades, alinhadas às demandas contemporâneas de sustentabilidade e regeneração urbana.

Contexto: o natural e o construído.

A dualidade entre artifícios humanos e a natureza urge por reflexões sobre quais estruturas formais urbanas são pertinentes a preservação e a regeneração da natureza nas cidades¹. No contexto das mudanças climáticas e da crescente escassez de recursos naturais, a importância dos ecossistemas naturais e da biodiversidade planetária se torna cada vez mais evidente nas paisagens urbanas do século XXI. A produção urbana tem gerado impactos ambientais que resultam em complexos desafios, manifestando-se em múltiplas escalas, desencadeando uma séria de problemas sobrepostos, com relações, cada vez mais difíceis de mensurar, identificar e controlar.

Essa necessidade de integração e interação entre os ecossistemas naturais e a arquitetura das cidades têm sido uma constante, com diferentes ênfases, nos debates dos arquitetos e urbanistas ao longo da história. No período até 1770 (ÁBALOS, 2008), a arquitetura e a natureza eram focadas em aspectos visuais, destinados a criar uma composição plástica. No entanto, no final do século XIX, Frederik Law Olmsted, defensor da vida selvagem, já salientava a necessidade de transformar os jardins pitorescos privados em parques públicos, promovendo o acesso democrático aos benefícios naturais.

Olmsted, defendia que a natureza era uma demanda social e deveria ser parte de um sistema espacial universal nas cidades. Ele foi pioneiro no desenvolvimento do sistema de corredores verdes, em Boston (BONZI, 2015). Durante o mesmo período, Idelfonso Cerdá, em suas concepções

1. Este trabalho integra as investigações da tese de doutorado em Projeto de Arquitetura e Urbanismo, desenvolvida no PROPAR/UFRGS sob a orientação de Edson da Cunha Mahfuz, a quem agradeço por inspirar minhas primeiras reflexões sobre a forma da arquitetura nas cidades e sua relação com os elementos naturais.

Figura 1 – Corredor ecológico de Olmsted e Conceção quarteirões urbanos de Cerdá. Fonte: <https://www.olmsted.org/research/olmsted-archives>. e Fonte: <https://historyofbarcelona.weebly.com/plan-cerda.html/>

iniciais para a reforma urbana de Barcelona, propôs a criação de uma rede interconectada de áreas verdes. Sua visão incluía a ideia de corredores verdes dentro dos quarteirões urbanos, com duas faces edificadas e duas abertas (figura 1).

O final do século XIX e início do século XX testemunhou uma mudança de paradigma, impulsionada pela crescente preocupação com a saúde pública, entre outros desafios do período da revolução industrial. Os debates sobre os sistemas formais urbanos e as propostas dos arquitetos modernos expandiram as recomendações de Olmsted (1903) sobre a conexão entre praças e parques urbanos, criando uma rede de espaços livres, articulados com todos os edifícios da cidade. Os sistemas formais modernos eram projetados para proporcionar conectividade e continuidade das áreas verdes em todas as escalas das cidades.

Na busca da utopia pela harmonia entre o natural e o artifício, a natureza se manifesta como pano de fundo para as cidades, onde os edifícios repousam, individualmente, e ora se destacam na paisagem, ora são atenuados pela massa florestal que se espalha pela cidade (ÁBALOS, 2008). Os fundamentos da arquitetura moderna avançam na sistematização de sistemas formais adaptáveis a natureza de cada lugar.

Diante este contexto, o artigo versa sobre a estratégia de articulação e ordenamento entre edifícios e espaços livres em dois projetos de cidades modernas na América do Sul: o Plano Diretor de Bogotá, de Le Corbusier (O'BYRNE, 2018), e o Plano Diretor de Chimote de Wiener e Sert (NERBAS, 2019). Estes planos foram idealizados para regiões com montanhas e planícies, vide figura 2. Ambos exemplificam ideias discutidas nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs).

Figura 2 – Paisagem cidade Bogotá e de Chimbote anteriores ao plano moderno Fonte: <https://www.semana.com/enfoque/baja/galeria/bogota-vuelo-pasado/139947-3/> e <https://santa-ancash-peru.blogspot.com/2011/01/distrito-de-chimbote.html>

Parte-se de um breve paralelo entre princípios da cidade compacta e das estratégias formais discutidas nos CIAMs, figura 3. Diversos estudos sinalizam a relevância da compacidade das formas urbanas. Entre os argumentos favoráveis à compacidade estão a melhoria da mobilidade, a redução de distâncias percorridas e o aproveitamento de infraestruturas urbanas já consolidadas. Além disso, a compacidade busca mitigar a pressão das áreas rurais e naturais no processo de crescimento das zonas urbanizadas.

Entretando, sobre a perspectiva ambiental cabe a reflexão sobre os limites que a compacidade urbana pode impor à integração entre os elementos naturais e artificiais. A cidade compacta tem pauta nas cidades tradicionais europeias. Comas (1993) sintetiza que a cidade tradicional é caracterizada por alta densidade construtiva, onde edifícios preenchem o espaço urbano, deixando apenas pequenos respiros na forma de pátios ou quintais, em geral, privados. Em contraposição, a cidade moderna introduz a ideia de um tecido urbano poroso, onde os edifícios são dispostos em um vazio contínuo, constituído por espaços livres de distintas tipologias e funções, conectados entre si.

A ideia do vazio moderno projetado, que libera o solo urbano às pessoas, transforma os espaços urbanos em territórios multifuncionais que integram diversas atividades sociais e de lazer nas cidades e aproximam o campo da cidade (CRUZ, 2016). Essas estratégias de projeto foram destacadas nos CIAMs, especialmente entre o quarto e quinto Congresso. A flora se fez presente em projetos para o habitar moderno, tanto para quem habita os edifícios em altura, como para quem mora em habitações unifamiliares. A natureza na esfera familiar, também foi pauta nos projetos dos subúrbios jardins. Projetos para Pedregal (VELÁZQUEZ, 2016)

Figura 3 – Cidade de Parma (1830) e Cidade Saint Dié e Le Corbusier (1945) Fonte: Fonte: Rowe e Koetter (1978).

de Barragán no México e de Bratke no Morumbi, São Paulo, (DALL'ALBA, 2019), são projetos urbanos habitacionais que ilustram pensamentos para o habitar moderno entremeado pela paisagem natural local.

Neste contexto, as múltiplas abordagens arquitetura urbana moderna revelam-se como uma utopia relevante para a concepção de sistemas formais urbanos pertinentes a dinâmica e permanência dos ecossistemas naturais nas cidades. A articulação, as proporções e a organização entre edifícios e espaços livres, características dos sistemas formais modernos criam hiatos oportunos a manifestação da natureza, configurando um sistema formal fundamental para a qualidade espacial das cidades. O predomínio do vazio moderno por entre os edifícios estabelece uma rede de espaços livres, operação sincrônica entre edifício e espaços livres, entre artifícios construídos e elementos da natureza. Tais sistemas formais criam hiatos entre edifícios apropriados à manutenção da biodiversidade nas cidades, seja por intenção explícita ou por efeito espontâneo.

Sistema formal urbano articulado com a natureza do lugar

Os planos diretores de Bogotá, elaborado por Le Corbusier na Colômbia, e de Chimbote, desenvolvido por Wiener e Sert no Peru, figura 4, refletem os princípios discutidos nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM). Esses projetos, assim como outros do período, exemplificam sistemas formais modernos para as cidades, incluindo estratégias que oportunizam a criação de corredores ecológicos, no entorno dos sistemas hídricos, e a continuidade das áreas com vegetação por entre todos os quarteirões urbanos.

Figura 4 – Plano moderno cidade Bogotá (1950) e Plano moderno cidade Chimbote (1946) Fonte: <https://www.fondationlecorbusier.fr/oeuvre-architecture/projets-urbanisme-bogota-colombie-1950> e <http://www.raco.cat/index.php/raco>.

A concepção formal do tipo-morfológico desses bairros modernos estabelece limites arborizados com as ruas e prioriza a integração de áreas verdes interconectadas em seu interior. Configurações espaciais que possibilitam: (a) a filtração e infiltração das águas no solo; (b) o armazenamento de nutrientes no solo; (c) a criação de pequenos refúgios para a fauna urbana; (d) a fluidez da circulação do ar e (e) a incidência de luz solar por entre todos os edifícios e o nível do terreno.

Le Corbusier (2000) enfatizava a importância de criar cidades com vastos espaços livres para maximizar a entrada de luz solar e ventilação natural, reduzindo a dependência de recursos artificiais para climatização e iluminação. No plano piloto para Bogotá (figura 5) o arquiteto propôs um sistema de áreas verdes interconectadas entre si, há predomínio da natureza desde as zonas periféricas, às centralidades urbanas. Os grandes corredores ecológicos no entorno dos sistemas hídricos, na medida que se aproximam das zonas habitacionais, se diluem em áreas verdes intraurbanas, por entre os bairros, configurados por tipologias de edifícios multifamiliares em barras.

Wiener e Sert, no plano de Chimbote, no Peru (figura 6), também criaram sistemas formais interconectados com as áreas verdes nas diferentes escalas da cidade. Os arquitetos exploraram unidades de vizinhança habitacionais, configuradas por casas-pátio e pequenas praças comunitárias. Isso visava criar microclimas menos áridos e espaços de convivência que remetiam às origens comunitárias rurais.

Em ambos os projetos, a presença da natureza pode ser percebida desde a escala regional até o bairro urbano. Os sistemas formais pro-

Figura 5 – Plano Piloto, Bogotá, Colombia (1950) de Le Corbusier. Fonte: <https://www.fondationlecorbusier.fr/oeuvre-architecture/projets-urbanisme-bogota-colombie-1950/> e <https://www.redalyc.org/journal/3416/341667466012/341667466012.pdf>

postos consideram a escala de proximidade e proporcionalidade entre edifícios e espaços livres, estabelecendo um diálogo com as paisagens de cada lugar e permitindo adaptabilidade espacial, tanto nas áreas centrais, quanto periféricas. À medida que se distancia do centro urbano, o predomínio dos espaços livres aumenta.

Esses sistemas formais promovem a continuidade e contiguidade da flora urbana, contribuindo para a preservação e regeneração da biodiversidade no cotidiano da cidade. A articulação entre edifícios e espaços livres configura sistemas urbanos que democratizam os benefícios dos serviços ecossistêmicos.

A infraestrutura verde, composta por corredores ecológicos e áreas verdes contínuas, pode funcionar como zona de amortecimento das águas pluviais, filtrando-as e facilitando sua infiltração no solo. Essa rede reduz o escoamento superficial e contribui para a melhoria da qualidade da água, além de proporcionar múltiplos benefícios socioambientais, como a regulação do microclima e a preservação da flora e fauna local (NERBAS, 2021).

A abordagem moderna para a arquitetura das cidades, embora criticada por sua abstração formal, trouxe uma nova perspectiva sobre a integração entre espaços construídos e elementos naturais. Essa visão estimula reflexões sobre o desenvolvimento de sistemas formais urbanos pautados na natureza e adaptáveis às características geográficas de cada território,

Figura 6 – Plano Regulador de Chimbote, Peru (1946 – 1948) de José Luis Sert y Paul Lester Wiener (Town Planning Associates – TPA). Fonte: <https://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/2013/06/plan-regulador-de-chimbote.html>

que podem contribuir com a inclusão de requisitos de sustentabilidade socioambiental.

Por fim, estes são apenas dois exemplos, dentre tantos outros projetos modernos, que propõem estratégias formais para a articulação sistemática entre edifícios e espaços livres, promovendo uma transição suave entre a natureza e o artifício urbano. Ainda, que careçam da visão sistêmica contemporânea sobre as relações entre o natural e o urbano, tais exemplos demonstram que, mesmo diante os desafios e limitações, a arquitetura moderna na América do Sul pode contribuir para o debate acerca da configuração espacial das cidades frente aos desafios do século XXI.

Reflexões finais para novos recomeços

As reflexões sobre estratégias formais pertinentes a regeneração e preservação da natureza nas cidades são discutidas à luz de obras modernas que articulam edifícios com os espaços livres. O artigo destaca que no quarteirão moderno, o contexto dos edifícios é a natureza e demonstra a relevância da paisagem nesses projetos. Essa abordagem projetual transita entre todas as escalas da cidade, desde a proeminência da natureza, nas áreas mais periféricas até a presença dos elementos naturais no cotidiano urbano.

A dissolução da trama urbana, ao priorizar a interconexão de espaços livres, promove uma simbiose entre a arquitetura da paisagem e os

elementos naturais. A criação intencional de vazios potencializa a manifestação da biodiversidade e a democratização dos serviços ecossistêmicos, como a regulação do microclima urbano, a mitigação do impacto urbano nos sistemas hídricos, a preservação da biodiversidade e melhoria na qualidade do ar.

Este artigo propõe uma reflexão sobre o potencial da forma moderna em integrar a natureza ao tecido urbano, com ênfase na escala do quarteirão doméstico. A análise sugere que os espaços livres, quando concebidos como elementos estruturantes dos sistemas formais urbanos, transcendem a função estética, atuando como catalisadores da regeneração ambiental.

Cabe destacar que as estratégias formais aqui apresentadas, representam apenas algumas configurações dos sistemas formais modernos, e não são, por si só, suficientes para regenerar e preservar a natureza nas cidades. Portanto, recomenda-se a continuidade de pesquisas sobre a pertinência de diferentes sistemas formais em relação aos ecossistemas naturais de cada região geográfica e bioclimática, em todas as escalas urbanas.

Referências

- ÁBALOS, Iñaki. **Atlas pintoresco**. Volumen 1: Los viajes. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, 2008.
- BONZI, Ramón Stock. EMERALD NECKLACE – Infraestrutura urbana projetada como paisagem. **Revista LABVERDE**, São Paulo, Brasil, n. 9, p. 106–127, 2015. DOI: 10.11606/issn.2179-2275.v0i9p106-127. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revistalabverde/article/view/84547>. Acesso em: 8 abr. 2025.
- COMAS, Carlos Eduardo. *Arquitetura Urbana: Cidade Funcional, Cidade Figurativa*. **Oculum** (Campinas), Campinas, v. 04, p. 68-75, 1993.
- CRUZ, Luciana Saboia Fonseca. *Arquitetura, vazio moderno e o espaço social*. **Paranoá**, [S. l.], v. 9, n. 16, p. 51-62, 2016. DOI: 10.18830/issn.1679-0944.n16.2016.04. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/11594>.
- DALL'ALBA, Anderson. *Subúrbio moderno, utopia burguesa. reflexões sobre a modernização de São Paulo e a suburbanização do Morumbi*. **Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo** (Online), v. 17, n. 1, p. 24-46, 2019.
- VELÁZQUEZ, Claudia Rueda. **Los Jardines del Pedregal de San Ángel, un legado de la modernidad arquitectónica**. 1947 1962. **Docomomo**, 2016. docomomo.org.br

- LE CORBUSIER. **Urbanismo** [tradução Maria Ermantina Galvão; revisão técnica Antonio Gil da Silva Andrade]. 2º ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- NERBAS, Patrícia de Freitas. **O vazio moderno: narrativas formais do percurso solar e do verde em 4 projetos para o habitar no quarteirão urbano** 326 p.: il. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2021. Orientador: Mahfuz, Edson da Cunha.
- O'BYRNE, María Cecilia. La importancia de estudiar el Plan Director de Le Corbusier para Bogotá. **Dearq**, n. 22, p. 184-203, 2018.

ESTRUTURA DA FORMA E A SENSIBILIDADE AMBIENTAL NAS UTOPIAS MODERNAS.

do.co.mo.mo
BY SEMINÁRIO DO COMOMOMO SUL.
INFRAESTRUTURA | SUPERESTRUTURA, CONE SUL GLOBAL.

Fonte: <http://www.fundacionlecorbusier.fr/pt-br/works/>

Fonte: harikrishna nambiar

SILVIA LEÃO
SILVIA LEÃO
Docomomo Sul Núcleo RS
Silvia Savio
Silvia Savio
Daniel Pitta
Pedir para adicionar mais
Javiere Azócar
Javiere Azócar
patricia nerbas
patricia nerbas

Apresentação “Pertinência da forma moderna para permanência da natureza em dois projetos urbanos para cidades da América do Sul.”. PATRICIA FREITAS NERBAS (UNISINOS). Quarta Feira, 26 de Março, 14:30h às 16:00h - Sessão 11 - CLIMATIZAÇÃO & SUSTENTABILIDADE. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.